

MUAMMOLI TA'LIM METODLARI TALABALARNING KOGNITIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Amanova Gulnoz Abdukayumovna

Oliy ta'limni rivojlantirish markazi ilmiy izlanuvchisi

Annotatsiya. Maqolada bugungi zamonaviy sharoitda muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llanilishning ahamiyati va shu bilan birga talabaning mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, faol mustaqil faoliyati natijasida bilim, ko'nikma va malakalarni ijodiy o'zlashtirish va aqliy faoliyatni rivojlantirish, muammoli vaziyat, muammoli faoliyati xususiyatlari haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Muammoli ta'lim, metod, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyat, bilim, ko'nikma, malaka.

Абстрактный. В статье даны общие сведения о значении использования проблемных образовательных технологий в современных условиях, а также о развитии самостоятельного, критического и творческого мышления учащихся, творческого овладения знаниями, умениями и компетенциями в результате активной самостоятельной деятельности, развитии мыслительной деятельности, проблемных ситуаций, особенностей проблемной деятельности.

Ключевые слова. Проблемное обучение, метод, логическое мышление, критическое мышление, проблемная ситуация, знания, умения, компетенции.

Abstract. The article provides general information about the importance of using problem-based educational technologies in modern conditions, as well as about the development of independent, critical and creative thinking of students, creative acquisition of knowledge, skills and competencies as a result of active independent activity, development of thinking activity, problem situations, features of problem activity.

Key words. Problem-based learning, method, logical thinking, critical thinking, problem situation, knowledge, skills, competencies.

Kirish

Mamlakatimizda ta'lim tizimining isloh qilishini ta'lim jarayonini ilg'or jahon tajribasidan kelib chiqqan holda tashkil etishni taqozo qiladi. Fan-texnika taraqqiyoti texnologiyani fan sifatida o'rganishni, keyinchalik esa o'quv jarayonini ham texnologiyalashtirishga olib keladi. Hozir mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy raqobat – fan, texnika va texnologiya sohasidagi raqobatga aylanadi. Demak, raqobat intellektual mohiyat kasb etib, ta'lim sohasidagi raqobatga aylanmoqda desak xato bo'lmaydi. Bozor iqtisodiyoti, unga doimo noaniqlik yo'ldosh bo'lishi mutaxassis kadrlar tayyorlashga ham yangicha talablar qo'yadi. Bundan tashqari bugungi kunda bilimning daromad manbai va ijtimoiy himoya sifatidagi rolining ortishi ham uni aniq pragmatik ma'no kasb etishiga olib keladi. Shuning uchun ham respublikamizda ta'lim tizimini isloh qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq respublikamizda ta'lim tizimini isloh qilishga, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni ta'minlashga doir o'tkazilayotgan islohotlar avvalgi ta'lim tizimining ijobiy tomonlaridan tomomila voz kechish degani emas. Barcha sohada jumladan ta'lim tizimida ham avvalgi erishilgan potentsialga tayanish, ma'naviy merosni amaliyotga tadbiiq etish, ijobiy jihatlardan foydalanish zarur.

Tadqiqot metodologiyasi

Bugungi kundagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot ishlab chiqarishning ko'p sonli tarmoqlari bilan bir qatorda, ma'rifat va madaniyat hamda iqtisodiy sohalarga, shu jumladan, ijtimoiy-gumanitar, iqtisodiy bilimlar doirasiga ham zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda.

Muammoli ta'limning ilk g'oyalari amerikalik psixolog va pedagog Dj.Dyui (1859-1952) tomonidan asoslanadi va XX asrning 20-30 yillarida tarqala boshladi. A.M.Matoshkin, M.I.Maxmutov, I.Ya.Lernerlar muammoli o'qitish qonuniyatlarini chuqur o'rgandilar. Dj.Dyui muammoli ta'lim asosi sifatida quyidagi yo'nalishlarni belgilaydi. 1) ijtimoiy; 2) konstruktiv; 3) badiiy ifodaviy; 4) ilmiy-tadqiqot.

Metod tushunchasi (maqsadga eltuvchi yo'l ma'nosida) maqsadga erishish usulini, muayyan tartibda tashkil etilgan faoliyatni anglatadi.

Ta'lim metodi deyilganda, ta'lim oluvchilar va o'qituvchining ta'lim, tarbiya va o'qitish jarayonida shaxsni rivojlantirish masalalarini hal qilishga qaratilgan faoliyati tushuniladi.

Ta'lim metodlari o'quv jarayonining muhim tarkibiy qismi sanaladi. Mos ravishda tanlab olinadigan metodlarsiz o'qitish jarayoni maqsad va vazifalarini hal etishga yoki o'quvchilar tomonidan o'quv materialini o'zlashtirilishiga erishib bo'lmaydi.

O'qituvchi darsning borishini puxta rejalashtirishi va shunday material yoki topshiriqni tayyorlashi kerakki, talabalar masalani yechish yoki tadqiqot qilish jarayonida masalaning asosiy parametrlari, qoidalarning mohiyatini tushuna olsinlar, shundagina, mavzuga tegishli muammolarni mustaqil hal qila oladilar;

Muammoli ta'lim metodi asosida o'quv jarayoni qanday ishlashini aniqlaymiz. (1 – rasm).

1-rasm. Muammoli ta'lim metodini amalga oshirish sxemasi.

Bu paradigma individuallik va ijodkorlikning uyg'unligiga asoslangan. Ammo nazariy tushunchalarni takomillashtirish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun dastlabki tayyorgarlik muhim ahamiyatga ega.

Shuning uchun ta'limda muammoli yondashuvni joriy etish va qo'llash yo'lidagi birinchi qadam **tayyorgarlik** bo'ladi. Ushbu bosqichda o'qituvchi nafaqat mo'ljallangan mavzuni, o'quv soatlarini va h.k. hisobga olgan holda dars rejasini tuzishi kerak, balki harakatlarning "mulohaza yuritish" traektoriyasini ham ko'rsatishi kerak: muayyan vaziyatni yaratish orqali tegishli fikrlarni, qoidalarni, atamalarni tushunib olishlariga erishish, so'ngra talabalar uchun "yo'naltiruvchi" savollar ro'yxatini tayyorlashi lozim.

Shu bilan birga, bu bosqich darsga tayyorlanishi kerak bo'lgan talabaga ham bevosita ta'sir qiladi: mavzu bo'yicha bilimlarni yangilash, qo'shimcha adabiyotlarni o'rganish va hokazo. Har qanday masalani muhokama qilish uchun albatta aql-idrok talab qilinadi, shu sababli talaba, albatta, mavzuni avvaldan mustaqil o'qishi, o'zlashtirishi ziyon qilmaydi.

O'qituvchining tayyorgarligi esa yanada puxta va mashaqqatli bo'ladi, chunki u mavzuni ochishi, dars formatini va maqsadli auditoriyani rivojlantirishi mavzuni metodlar yordamida talabaga yetkaza olishi kerak.

Ikkinchi bosqich - rejalashtirilgan vazifalarni hisobga olgan holda darsning olib borilishi. Bunda o'qituvchi aniq vaziyatni, shart-sharoitlarni tasvirlab beradi va talabalarni mulohaza yuritishga, muhokama qilishga, har bir taklif qilingan yechim yoki taklifni asoslashga undaydi. Darsning diqqat markazida o'tilayotgan mavzuni hisobga olgan holda aniq muammoli vaziyat bo'ladi. Muammoli ta'lim metodlarini amalga oshirishning ikkinchi bosqichi doirasida bilimlar qabul qilinadi va umumiy va maxsus ko'nikmalarni rivojlantirish amalga oshiriladi: vaziyatni tahlil qilish, yechim izlash, tanlangan javoblarni asoslash kabi. Bundan tashqari, har bir talaba tayyorgarlik darajasiga muvofiq, o'z tasavvuriga, qobiliyati va ko'nikmalariga tayangan holda o'z shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini kuzatib boradi. Darhaqiqat, u eski bilimlari asosida "yangi g'ildirak ixtiro qiladi" va mavzuni yanada puxtaroq tushunadi va anglaydi, mavjud imkoniyatlarni haqiqatga moslashtirishni o'rganadi va hokazo.

Muammoli ta'lim metodining **uchinchi bosqichi** - bu anglab yetish, xulosa qilishdir. Ushbu bosqichda o'qituvchi yakuniy natijani, darsning maqsadini eslatib o'tadi va talabalar o'rtasida topshiriq/savolni hal qilishning o'ziga xos xususiyatlarini qayd etadi: yondashuvlar, dalillar, yechimning o'ziga xosligi, yechimga olib borgan yo'lining uzunligi, uni hayratda qoldirgan narsa va boshqalar. Lekin eng muhimi, talabalar mavzuni yaxshiroq tushunishlari va o'zlarining tasavvurlari va mulohazalari asosida uni chuqurroq anglab yetishlaridir.

Tahlil va natijalar

Muammoli metod yordamida darslarni tashkil etish:

1. Muammoli vaziyat yoki savolni bayon qilish.
2. Talabalarning muammoli vaziyatni anglab yetishi. Talaba muammoning kelib chiqish sababini tushunib yetishi muhimdir.
3. Muammoning yechimini topish. Ushbu bosqichdagi ishlarni turli yo'llar bilan tashkil etish mumkin (guruh tayyorgarligiga qarab).
Variantlar: Gipotezalar to'plami (Bashoratlar daraxti, G'oyalar savati texnikasi).
- Munozara tashkil qilish (guruhlarda).
- Qidiruv faoliyati orqali tashkil etish (darsliklarda, ma'lumotnomalarda, internetda).
- Kuzatishlar asosida yechim topish.
4. Optimal yechimni tanlash, yangi bilimlarning tug'ilishi, uning rivojlanishi. Muammoli vaziyatni hal qilishning barcha variantlari muhokama qilingandan so'ng, talabalar birgalikda qaysi variant eng to'g'ri ekanligini hal qilishadi.
5. Yangi bilimlarni qo'llash va mulohaza yuritish. Yangi bilimlardan foydalanish mashqlarini bajarish orqali talabalar to'g'ri qaror qabul qilinganiga yana bir bor amin bo'lishadi.
6. Bilimlarni tekshirish va nazorat qilish.

Talabalarning qobiliyati, bilimlarni o'zlashtirish, ko'nikma va ijodkorlikni rivojlantiruvchi muammoli savollarning sistematikasi

Evristik savol turlari	Didaktik maqsadlar
Asosiy fikr nima? Buning asosi nima? Kim, qaerda, qachon, nima? Aniqlang... Mavzuni shakllantiriring...	Bilimlarni chuqurlashtirish, kengaytirish

<p>Ta'riflang...</p> <p>Qayta ayting...</p> <p>Tushuntiring...</p> <p>Qanday ishlatish kerak?</p> <p>Nima farqi bor?</p> <p>Misollar keltiring...</p> <p>Xulosa qiling...</p> <p>Tasniflang...</p>	<p>Ko'nikma va malakalarni rivojlantirish</p>
<p>Buni boshqa yo'l bilan qanday hal qilishim mumkin?</p> <p>Buning sabablari nimada?</p> <p>Ushbu fikrga qo'shilasizmi?</p> <p>Qarshi dalillar keltiring?</p> <p>Kamchiliklarini toping?</p> <p>Siz bunga qanday qaraysiz?</p> <p>Xatolarni toping...</p>	<p>Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, tanqidiy fikrlash</p>

Muammoli ta'lim jarayoni talabalarni ijodiy izlanishga, mustaqil va tanqidiy fikrlashga undovchi pedagogi jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonda pedagogning kasbiy kompetensiyasi alohida ahamiyatga ega bo'lib, talabalarni mustaqil izlanish, muammolarga yechim izlash, muqobil fikrlarni ilgari surish kabi operatsiyalarni bajarishga undaydi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytilish mumkinki, bu metodlar yordamida yangi ma'lumotga ega bo'linadi, yangi yechim topish uchun motivatsiya xosil qilinadi, muammoning turli sabablari kashf qilinadi. Bu metodlar uning foydalanuvchilariga miyada mavjud turli "qoliplar"dan chiqishga va mavhum tushunchalarni ham anglashga yordam beradi. Muammoli o'qitish jarayonida bo'lajak o'qituvchi evristik topshiriqlar va metodlardan samarali foydalanishi uchun ularni mazkur metodlarni qo'llashga imkon beradigan pedagogik bilimlar va tajribalar bilan qurollantirish maqsadga muvofiq.

Muammoli o'qitish metodlari talabalarning mustaqil izlanishlari, noodatiy g'oyalar, farazlarni ilgari surishga o'rgatishi bilan bir qatorda shaxsiy sifatlar, kreativlik, qat'iyatlilik, sezuvchanlik, hozirjavoblik kabi xislatlarni shakllantirishga ko'maklashadi, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Pedagog tomonidan muammoli ta'lim texnologiyalarini o'qitish jarayonida maqsadli, samarali qo'llash ta'lim sifatini yaxshilash va samaradorligini oshirishga asos bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Ibragimova G. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). ... diss. T., 2017.-156 b.
2. Ishmuhamedov R., M.Yuldashev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: 2013 y. -279 bet.
3. To'ldoshev O'.J. Umumiy pedagogika. – T.: "Fan va texnologiya", 2017 y. - 376 bet.
4. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017 yil. -416 bet.

5. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: Iqtisod-moliya, 2011 y. -420 bet.
6. Shodmonova Sh.S. va boshqalar. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – T.: “Fan va texnologiya”. 2019 y. -296 bet.
7. Niyozov G., M.E.Axmedova. Pedagogika tarixidan seminar mashg‘ulotlari. O‘quv qo‘llanma. - T.: “Noshir” 2011 y. -140 bet.